

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327

DOI 10.5281/zenodo.17036158

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРЕСА К КОСМОСУ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКУЮ РАССТАНОВКУ СИЛ

THE IMPACT OF INTEREST IN SPACE ON THE GEOPOLITICAL BALANCE OF POWER

ТЮЛЯКОВА СОФЬЯ АНДРЕЕВНА,

Московский государственный лингвистический университет.

РАГОЗИН ВАЛЕНТИН НИКИТИЧ,

Независимый исследователь.

TYULYAKOVA SOFYA ANDREEVNA,

Moscow State Linguistic University.

RAGOZIN VALENTIN NIKITICH,

Independent researcher.

Данная статья посвящена анализу угроз национальной безопасности, связанных с милитаризацией космоса в условиях трансформации миропорядка. В работе авторы сфокусировались на анализе влияния космических программ на геополитический баланс. В результате проведенного анализа постулируется вывод, что активное освоение космоса США, Китая и Индии под предлогом коммерческих, мирных проектов в реальности является маскировкой для создания новых видов оружия, позволяющих получить почти непреодолимый контроль над новым типом вооружения в будущем.

This article is devoted to the analysis of threats to national security associated with the militarization of outer space in the context of the transformation of the world order. In this paper, the authors focused on analyzing the impact of space programs on the geopolitical balance. As a result of the analysis, it is postulated that the active space exploration of the United States, China and India under the pretext of commercial, peaceful projects is in reality a disguise for the creation of new types of weapons, allowing to gain almost insurmountable control over a new type of weapons in the future.

Ключевые слова: милитаризация космоса, гонка вооружений, этика войны, миропорядок, космические программы, геополитика.

Key words: militarization of outer space, arms race, ethics of war, world order, space programs, geopolitics.

Введение.
20-е годы XXI века войдут в учебники истории как десятилетие перестройки существовавшего миропорядка, основанного на гегемонии ряда государств [16, с. 482]. В

то время, как большинство стран стремятся построить многополярную равноправную систему отношений на международной площадке, прежде «господствовавшие» государства Западного мира стремятся к сохранению своих позиций.

Возникшая в результате реакции на события II мировой войны и всех потрясений первой половины XX века Ялтинско-Потсдамская система международных отношений характеризуется биполярностью (противостояние СССР и США), конфронтационным порядком, политико-идеологическим противостоянием и высокой степенью управляемости международных процессов. Систему нормативно закрепила «Декларация об освобождённой Европе», принятая на Ялтинской конференции, и Устав ООН, подписанный 26 июня 1945 г.

Международное сообщество в ходе первого раунда проверки на прочность установившейся системы стояло на краю пропасти перед новой войной весьма скоро: в 1962 г. произошёл Карибский кризис, поставивший США и СССР на грань термоядерной войны. Явление стало ответом на отсутствие крепкой договорно-правовой базы, что интенсифицировало создание нормативного ландшафта мировой системы безопасности. Процесс выразился в серии разнообразных соглашений: о нераспространении стратегических ядерных вооружений, о сокращении стратегических вооружений, о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По данным Института исследований мира в Осло (PRIO), в мире в 2024 году было зафиксировано более 60 продолжающихся вооружённых конфликтов различной степени интенсивности [17]. Столкновения ежегодно забирают тысячи жизней мирных граждан. Сегодня, когда мир выходит на новый уровень неопределённости, возрастает актуальность вопроса о начале «Гонки вооружений 2.0» [12, с. 929]. Гонка вооружений выходит за пределы нашей среды обитания: воды, земли и воздуха. Новое оружие грозит нам из пустоты космоса. Основой этого становится наиболее стремительное в истории человечества развитие научно-технического прогресса.

Результаты исследования.

Ряд авторов XX века предсказывали казавшиеся невероятными современникам изобретения: Айзек Азимов, Артур Кларк, братья Стругацкие, Иван Ефремов, Рэй Бредбери, Филип Дик описывали все то, что сегодня для нас является частью обыденной реальности. Современной фантазией, описывающей ближайшее возможное будущее, можно назвать один из наиболее популярных научно-фантастических циклов современности «Экспансия» [8], написанная в соавторстве двумя авторами под псевдонимом Джеймс Кори.

Нам не дано проникнуть в будущее, и многие наши прогнозы строятся на базе известных факторов и существующих предрассудков. Мы можем лишь строить модели возможного будущего, включая в неё лишь известные и кажущиеся нам значимые факторы. Вследствие этого реалистичность модели мы можем понять лишь ретроспективно, сравнив настоящее с ранее описанной моделью будущего.

Для лучшего понимания проблемы, набирающей обороты гонки вооружений ближайшего будущего, авторы статьи предлагают взять за основу во многом прогностическую модель общества и технологий, описанную в серии книг «Экспансия», и переложить это на современное общество. В своём исследовании авторы опираются на гипотезу, что технологии в ближайшее время продолжат развиваться скачкообразными, спринтерскими импульсами, следуя за все лучшим познанием человеком окружающей его внешней среды. В то же время развитие общества и этики напротив будет развиваться медленно и неспешно, так как требует от человека обратить внимание исследователя внутрь себя, что смешивает позиции наблюдателя и исследуемого объекта и неизбежно приводит к искажению результатов.

Серия книг «Экспансия» описывает далекое будущее, в котором человечество активно колонизирует солнечную систему и сталкивается со старыми, переформатированными проблемами – космический терроризм, пиратство, контрабанда, голод. Также существуют и но-

вые, ранее не существовавшие или почти незаметные даже для нашей современности проблемы – зависимость от поставок воды, отсутствие естественных источников кислорода, огромные расстояния и временной лаг в доставке сообщений; разделение человечества на генетическом уровне, которое возникло в результате разных сред обитания. Космическая сага на протяжении нескольких книг и временных отрезков описывает взаимодействие 3 фракций:

1. Земля – изначальная родина человечества, обладающая огромными ресурсами, но сильно нагруженная проблемами перенаселения и тонущая в бюрократической рутине.

2. Марс – бывшая колония Земли, получившая независимость в политическом плане, но всё ещё сильно зависимая от Земли и пояса астероидов в материальном плане. В виду ограниченности ресурсов, Марс вынужден постоянно совершенствовать технологии, процессы и идеологию, в результате чего Марс является технологическим лидером.

3. Пояс астероидов – по сути представляет собой колонии Земли и Марса, поставляющие материнским территориям необходимые ресурсы, и сильно зависящий от них в материальном и технологическом обеспечении.

В целом описанные геополитические интересы совпадают с текущим положением дела на международной арене. Фракции постоянно борются друг с другом, но Земля и Марс долгое время пребывают в состоянии *холодной войны*. В это время жители пояса борются за независимость, прибегая к терроризму и пиратству в виду неспособности вести космическую войну.

Хрупкий баланс между Землей и Марсом сдерживают 5 подвижных пусковых платформ марсиан, на которых размещены ядерные торпеды, способные поразить любые цели на Земле. Платформы размещены вокруг спутников Марса и постоянно перемещаются в космосе, что затрудняет их уничтожение с Земли. Прогресс не стоит на месте, поэтому в один момент военные Земли получают новое оружие, которое способно уничтожить все 5 платформ одновременно и исключить возможность получения ответного удара. По сюжету правительство Земли хватается за возможность положить конец холодной войне. Военные получают разрешение на проведение операции по ликвидации торпедных платформ под гарантии, что операция пойдет как нужно и опасность нанесения ответного удара исключена. Уничтожив оружие возмездия, долго угрожавшее гегемонии Земли, правительство и военные Земли долго почивали на лаврах.

Тут стоит провести параллель с событиями современной реальности. США в своем стремлении удержать доминирующее положение регулярно находят повод для атак стран, представляющих угрозы, под различными поводами. В начале 2000-х гг. были выдвинуты фальсифицированные заявления о наличии у Ирака химического и биологического оружия, что послужило поводом для начала военной интервенции. В 2025 году мир увидел серию бомбардировок ядерных объектов Ирана под схожим предлогом – наличие (создание) у Ирана ядерного оружия. Однако, в отличие от Ирака, США опасаются ответных действий, в том числе и со стороны союзников Ирана, и потому не начинают крупномасштабную операцию.

Описанный выше пример иллюстрирует часть проблемы: разгон гонки наступательных вооружений происходит не с целью защиты, а с целью устранения у противника возможности защититься.

Затем по сюжету в целях перевооружения Марса Земле был нанесен новый удар. Замысел был прост: запуск в сторону Земли крупного астероида, который при столкновении с планетой вызовет цепную реакцию природных катаклизмов, которые по своей мощи не уступают бомбардировке планеты ядерным оружием. Пояс обладал большим флотом гражданских судов, выполнявших, в том числе, задачи по расчистке торговых путей от астероидов.

Атака стала полной неожиданностью для флота Земли, ожидавших нападения в виде пуска торпед, сигнатуру двигателей которых можно обнаружить, вычислить траекторию и сбить. Огромный кусок камня, не имеющий теплового следа, не отличающегося ничем от прочих объектов в глубоком космосе, стал полной неожиданностью для военных. А по своей разрушительной мощи в разы превзошел ядерный удар, нанесенный Марсом по Земле. Этот эпизод описывает последствия применения сверхмощного Кинетического оружия в космосе.

Концепция создания кинетического оружия в космосе.

На сегодняшний день, атака с помощью небесного тела – это только фантастика. В мире нет и в ближайшее время не появится технологий, позволяющих сбрасывать на Землю астероиды [4, с. 19]. Но некоторые технологии кинетического оружия нам доступны уже сейчас.

Как было сказано ранее, атака противника астероидом из глубокого космоса на текущем уровне технологического развития невозможна. Для этого нужны очень мощные космические корабли, которых нет ни у одной страны мира. Однако страна, имеющая доступ в космос, может разместить на орбите Земли пусковые платформы, способные сбрасывать на противника массивные объекты, а гравитация превратит их в оружие массового поражения.

Возникает закономерный вопрос: зачем использовать столь сложные технологии, ведь с равным успехом можно разместить ядерное оружие на орбите, к тому же такие ракеты сложнее обнаружить и сбить своевременно? Действительно, разместить ядерное оружие проще, чем разрабатывать новые виды вооружений. Всё дело в последствиях ядерного удара, а именно в остаточной радиации. С помощью ядерной бомбы можно уничтожить большие силы противника за считанные минуты, но территория, по которой такой удар был нанесён, будет столетиями непригодна для заселения. Более того, радиоактивный фон может перенестись на соседние территории, в том числе и на территории нападавшего.

Кинетическое оружие имеет все преимущества ядерного по силе поражения, но при этом не вызывает радиационного заражения. Да, немного космической радиации в зоне поражения будет, но эти последствия достаточно легко устранить. Именно поэтому тема кинетического оружия будоражит умы правительств и военных разных стран уже больше полувек.

Так, например, проект под названием «Стрелы Бога» («Rods of God»), в ходе которого планировалось разместить в космосе металлические болванки из вольфрама в виде заостренных пик, был разработан в Пентагоне в 1960-ые годы, несмотря на запрет вывода на орбиту вокруг Земли любых объектов с оружием массового поражения, установленный в Договоре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела [5]. При необходимости командование Вооруженных сил США после реализации проекта могло бы запускать стержни с космического аппарата по наземным целям условного противника. Проект был отклонён в силу различных причин: экономических, тактических, политических и даже этических. Однако в 2025 году военное командование США вновь заговорило о разработке кинетического оружия, обвинив в наличии такого оружия Россию и Китай [2].

Рост милитаристских настроений как фактор развития космических программ.

Последнее десятилетие демонстрирует секьюритизацию страновых коммуникационных режимов [7, с. 11]. Нарастающие нарративы безопасности и мировой нестабильности при алармистской поддержке масс-медиа формируют механизм молчаливого одобрения населения милитаристских действий руководителей государств. Для современного мирового общества в целом характерна тенденция молчаливого согласия (или несогласия), что связано с высокой озабоченностью локальными социально-экономическими проблемами и снижающейся политической вовлеченностью молодого поколения.

Войны последних 20 лет демонстрируют, что этические вопросы ведения войны, на которых было сфокусировано внимание в XX в., игнорируются. Гаагские конвенции и декларации начала XX века о возникновении и ведении войн остаются рудиментами прошлых систем международных отношений. Сегодня войны характеризуются гибридизацией, стремительностью, высокой технологичностью.

Во-первых, наносимый сопутствующий ущерб в виде гибели мирного населения или разрушения инфраструктуры преподносится лишь как проблема государства, понесшего ущерб. Яркой и продолжительной иллюстрацией может служить Палестинский вопрос: в результате бомбардировок Израилем число мирных жертв конфликта превысило 60 000 человек. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин описал ситуацию на контролируемой Израилем палестинской территории как «массовую дегуманизацию» [1]. Именно этот термин может стать одним из более емких характеристик современных конфликтов. Механизм выплаты репараций и взаимопомощи государств становится рудиментом. Сокращается и общее финансирование гуманитарных операций, в результате чего лишатся помощи 58 миллионов человек по всему миру [6].

Применение точечных ударов требует куда больших затрат и роста потерь с атакующей стороны. Ковровые бомбардировки, применяемые США и их союзниками в различных конфликтах (бомбардировки Дрездена 1945; во время Корейской войны 1950 г.; Вьетнамская «Рождественская бомбардировка» 1972 г. и др.), действительно эффективны, если не брать в расчёт гибель местного населения и тотальное уничтожение инфраструктуры, памятников архитектуры и превращения городов противника в руины, в которых невозможно продолжать нормальную жизнедеятельность.

Во-вторых, фиксируется и полное игнорирование потенциальных угроз мирового характера. Атаки на АЭС в России в августе 2024 г. и ядерные объекты Ирана в июне 2025 г. подчеркивает сознательную безответственность мировых элит (в частности, лидеров стран «Ядерного клуба»), принимающих решение о начале подобных операций. Поражающие элементы ядерного взрыва распространятся далеко за пределы боевых целей. Однако это нивелируется превалирующими милитаристскими настроениями.

Сейчас мир наблюдает парадоксальную ситуацию, когда наличие ядерного оружия является гарантом суверенитета государства, а попытка его создания может послужить причиной для начала военной интервенции. Ядерное (в том числе термоядерное) оружие является мощнейшим оружием человечества – увеличение мощности взрыва стало вопросом расчётов физиков и разработки средств доставки. Знания человечества в этой области существенно расширились со времен взрывов «Толстяка» и «Малыша» в Японии, но несмотря на это создание такого оружия все еще требует серьезной инженерной школы, а также дорогих и редких материалов – урана и плутония. Физическая сложность создания такого оружия является более сильным сдерживающим фактором, чем международные нормативные акты. Обойти законы природы куда как сложнее, чем обойти законы, установленные человеком [14, с. 74].

Возникает разумный вопрос: зачем при наличии столь мощного оружия как ядерная бомба создавать его аналоги по мощности? Тем более размещать его в космосе? Ведь можно поработать над уменьшением мощности взрыва, и с некоторыми ограничениями начать применять это оружие в практических, тактических целях, а не только как сдерживающий фактор при угрозе полного уничтожения. Одна причина уже была озвучена ранее – радиационное заражение, которое возникает в любом случае, даже при относительно небольших взрывах. Вторая причина менее очевидна – средства доставки ядерного оружия, как и средства их поражения, находятся в одной среде обитания. Какой бы сложной не было создание ядерного оружия, создание его носителя – бомб, ракет, и средств доставки – самолёта, подводной лодки или автомобиля – является более простой технологией и доступна куда большему количеству стран.

Самая современная подлодка с ядерным оружием, способная уничтожить восточное побережье США, стоит миллиарды и требует подготовки высококвалифицированного персонала. В то же самое время такая подлодка может быть уничтожена парой глубоководных бомб, сброшенных с рыбацкого судна группой малообразованных пастухов из Средней Азии. Для этого требуется точно знать местоположение лодки и иметь возможность подойти к ней на достаточное расстояние и не быть уничтоженным. Но сама технология уничтожения высокотехнологичного оружия доступна даже странам 4-го мира.

Иная ситуация складывается, когда речь заходит о применении космического оружия. Для размещения оружия на орбите требуются космические технологии, создание которых куда сложнее ядерной бомбы. Космические технологии требуют наличия пусковых площадок, редких материалов и центров подготовки персонала, которые крайне трудно скрыть от посторонних глаз, а при необходимости куда проще уничтожить, особенно тем странам, которые уже обладают космическими технологиями [18, с. 21].

И наконец, для уничтожения высокотехнологично оружия в космосе необходимы не менее высокотехнологичные средства поражения, создание которых требует наличия космических технологий. Получается замкнутый круг: чтобы уничтожить космическое оружие противника, нужно самому обладать космическим оружием. Даже те государства, которые сейчас обладают ядерными боеголовками, не имеют космических кораблей. Ярким примером может послужить Великобритания, обладающая ядерным оружием, но не обладающая космическими кораблями.

Таким образом, страны, которые в ближайшее время преуспеют в космической гонке, с большой долей вероятности останутся в ней лидерами навсегда, и будут обладать возможностью не допускать в эту область конкурентов. В таком случае космическое оружие станет непреодолимым инструментом диктата воли стран космической эры.

Гонка вооружений вследствие начала милитаризации космоса.

Речь о космических технологиях велась ещё в конце XIX – начале XX века. Проводником в мир космоса был российский ученый К. Э. Циолковский. Иронична историческая параллель: космическое оружие кажется нам фантастикой, хотя мы уже живем в эру, когда космические корабли регулярно поднимаются в небо, хотя ранее за идеи освоения космоса Константин Эдуардович подвергался критике и нападкам современников.

В XXI веке мы видим, что большинство идей, описанных в трудах основоположника современной ракетотехники К.Э. Циолковского, были воплощены в жизнь. Лишь одна серьезная идея пока не нашла своего физического воплощения – идея космического лифта [13, с. 94]. Сегодня она не может быть реализована в силу отсутствия легких и достаточно прочных нитей, но работы в этом направлении ведутся прямо сейчас рядом государств. Проект космического лифта одновременно разрабатывается в США, Канаде, Японии и Китае. Китайские исследователи разрабатывают специализированные нанотрубки, но уникальный секрет до сих пор не разгадан. Парадоксален факт, что на родине создателя идеи данные инновационные исследования не ведутся.

Создание космического лифта как первого серьезного шага к покорению космоса грозит превратиться в транспортную артерию по поставке оружия массового истребления. Воплощение данной идеи в жизнь сделает подъем груза в космос дешевым и быстрым (60 км/сек), что с высокой долей вероятности запустит новую гонку вооружений. Подобный пример мы уже видели на Земле. В 2023 г. на Украину доставлялись боеприпасы и дальнобойные ракеты под прикрытием зерновой сделки.

Технологическое развитие и усиливающаяся конкуренция в освоении космического пространства расширяют технические возможности при одновременном сокращении ограничивающих факторов. В конце 2020 г. США вышли из Договора по открытому небу, а годом ранее из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Это оказало прямое

воздействие на мировую систему контроля над вооружениями. Коммерциализация космических проектов становится частью национальных программ развития в странах-лидерах отрасли [15, с. 16].

В нынешние дни наблюдается резкий интерес к космосу среди ведущих мировых игроков: США, Китай, Япония, Индия, Россия. Страны запускают все больше космических аппаратов и всесторонне работают над снижением стоимости полётов в космос [3, с. 38]. Растет интерес частных инвесторов к космосу. Компания американского миллиардера Илона Маска Space X развивает сразу несколько направлений: марсианскую программу, лунную инфраструктуру, систему спутниковой сети Starlink. Предприниматель постоянно повышает ставки и наращивает темп космической гонки, при этом имеет прочные связи с президентом США Дональдом Трампом, чья напористая внешняя политика провоцирует один кризис за другим.

Идея Дональда Трампа о создании непроницаемого щита ПРО (противоракетной обороны) над США при её детальном изучении выдаёт планы нападения, а не защиты. Именно поэтому в начале статьи приведён отрывок из серии фантастических книг «Экспансия». Пока Марс обладал оружием возмездия, Земное правительство было вынуждено действовать более осмотрительно и не прибегать к крайне агрессивным мерам. Как только правительство Земли было уверено, что противник может быть лишен своего стратегического преимущества, оно тут же санкционировало атаку.

В книге лишь одна ракета смогла прорваться, и кажется, что ущерб не такой и существенный, если смотреть на это с точки зрения высокой политики. Но это всё-таки художественный вымысел, который, однако, несёт в себе вполне конкретный смысл: государству не обязательно обладать непроницаемым щитом, лидеру страны достаточно в это верить и убедить своих граждан. Реальность внедряемой защиты будет проверена уже на практике, и возможно, что ответных ударов ждать не придётся, а премию за выполнение KPI (ключевые показатели эффективности, англ.: Key Performance Indicators) исполнители получают сразу.

Создание такого щита и иллюзий «абсолютной безопасности» по предварительным оценкам уже обойдется США в значительную сумму, но это не останавливает современный западный истеблишмент. Радикализация недружественных стран на базе беспочвенных лозунгов об угрозе российской агрессии становится предлогом для получения новых средств в целях перевооружения в ущерб интересам собственного населения [10, с. 194].

27 января 2025 г. президент Дональд Трамп подписал указ о создании «Железного купола Америки», который включает компоненты наземного, воздушного, морского и космического базирования, в том числе ракеты-перехватчики на орбите. Уже через месяц амбициозная инициатива была переименована в Golden Dome for America («Золотой купол»). Система должна защитить всю территорию страны от всевозможных ракетных угроз.

Все более реальным с технической точки зрения становится размещение кинетического оружия, обладающего преимуществом сложности уничтожения, и при этом не обладает недостатком радиационного заражения в отличие от ядерного. Космические технологии требуют куда больше ресурсов, чем развитие ядерного потенциала – их создание труднее скрыть, особенно от тех стран, кто ими уже обладает.

Сдерживающих факторов становится всё меньше:

1. Технологические возможности постоянно расширяются. Применение оружия массового уничтожения стало неотъемлемой частью вооруженных конфликтов.
2. Постоянное увеличение военных бюджетов стало частью формирования национального суверенитета крупных государств [11, с. 162].
3. Этические нормы становятся прозрачнее [9, с. 66].

Пример российской космической отрасли на данном этапе демонстрирует, что быть первопроходцами не означает иметь безграничное лидерство. В 2025 году ряд проектов

СССР полувековой давности не могут быть реализованы: например, полеты к Венере запланированы на 2030 год и тоже кажутся крайне сомнительными.

В 2023 году автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-25», часть российской лунной программы, была запущена с космодрома Восточный, однако столкнулась с поверхностью Луны. Параллельно запуск осуществила Индия. 23 августа 2023 года индийская АМС «Чандраян-3» успешно села на поверхность Луны в районе кратера Симпелий. Индия стала четвертой в мире страной, совершившей мягкую посадку на спутник Земли, после СССР, США и Китая.

Стоит особо отметить, что при таких огромных успехах в освоении космоса и растущем интересе дальнейшей экспансии, создание и применение кинетического оружия в космосе не попадает даже под стремительно тающие, существующие нормы международного права, а военный потенциал такого оружия только возрастает. Ранее в статье уже был приведен пример такого рода заявлений: напомним, в мае 2025 из западного полушария Земли донеслись алармистские заявления на этот счет. Командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман утверждает, что Россия якобы обладает оружием в космосе, доказательств своим словам он не привел. В этой связи было заявлено, что США должны быть готовы к тому, что космос станут использовать в военных целях [2]. Это не первое приглашение к гонке космических вооружений с американской стороны и авторы прогнозируют, что не последнее. Стилистика подготовки США к военным конфликтам не меняется последние 200 лет, и её механизмы хорошо считываются. Агентство Блумберг со ссылкой на космические силы США передавало, что Штаты в 2025 году введут в строй оружие, предназначенное для подавления китайских и российских спутников, что является прямым нарушением упомянутого ранее Договора о деятельности на Луне. Российская и китайские стороны многократно выступали с официальными заявлениями о недопущении милитаризации космоса.

На состоявшейся 31 июля 2025 г. встрече глав Роскосмоса и НАСА стороны договорились о продлении эксплуатации Международной космической станции (МКС) до 2028 года, а также обсудили сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса и продолжение взаимодействия по другим космическим проектам. Эти переговоры стали первыми с 2018 года.

Выводы.

В условиях нарастающей конфронтации политических альянсов, связанных как с экономическими факторами давления («тарифные войны», санкционное давление), так и прямыми вооруженными столкновениями, возникает необходимость пересмотра существующего миропорядка и систем международных отношений. Конфликты становятся гибридными и выходят в новые плоскости. Однако классическое оружие не теряет своей востребованности на протяжении тысячелетий, лишь модернизируясь и совершенствуясь со временем.

Сегодня выход США из международных договоров в сфере разоружения космоса и запуск новых космических программ милитаристской направленности, финансово подкрепленный небывалым развитием государственно-частного партнерства в секторе, актуализирует гонку вооружений в новом пространстве.

Таким образом, "Удар из Тьмы" становится всё более реальной проблемой, требующей повышенного внимания со стороны мирового сообщества. В этой связи приобретает особую значимость вопрос юридических соглашений, где предстоит много напряженной работы по выработке принципиально новых подходов к системе международного права и разоружения. Также возникает необходимость в поиске технических способов противодействия новому типу угроз.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. В МИД прокомментировали ситуацию на палестинской территории // РИА Новости. 29.07.2025. URL: <https://ria.ru/20250729/mid-2032245598.html> (дата обращения: 12.08.2025).
2. В США заявили, что у России есть кинетическое оружие в космосе// РИА Новости, 21.05.2025. URL: <https://ria.ru/20250521/ssha-2018161618.html> (дата обращения: 16.08.2025).
3. Владимирова Л.В., Владимирова О.Н., Мельман И.В. Формирование и развитие экономического освоения космоса // Российский внешнеэкономический вестник. 2024. №7. С. 38.
4. Волков А. В., Острейковский В. А. Обзор современных подходов к защите земли от космических угроз // Вестник кибернетики. 2019. №4 (36). С. 17-25.
5. Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (принят резолюцией 2222 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1966). // United Nations, Treaty Series. Выпуск 610. № 8843.
6. Из-за сокращения финансирования гуманитарных операций помощи лишатся 58 миллионов человек // Официальный портал ООН, 28.03.2025. URL: <https://news.un.org/ru/story/2025/03/1462786> (дата обращения: 14.08.2025).
7. Коммуникационные режимы постсоветских стран: рейтинг дружелюбности – 2024. Резюме научного доклада по результатам мониторинга коммуникационных режимов постсоветских стран / Под научной редакцией В.В.Комлевой. // М.: Национальный исследовательский институт развития коммуникаций. 2025. 68 с.
8. Кори Дж. С. Пространство. Пробуждение Левиафана. М.: Азбука. 2025 год. 544 с.
9. Некрасов Д.В. Соотношение политики и морали в современных вооруженных конфликтах: диссертация кандидата философских наук. Москва, 2024. С. 66.
10. Панкова Л.В., Гусарова О.В. От войны к коммерции и обратно. Россия в глобальной политике. 2024. № 22 (6). С. 190-206.
11. Россия и мир: 2025. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз / рук. проекта: А.А. Дынкин, В.Г. Барановский; отв. ред.: И.Я. Кобринская, Г.И. Мачавариани. Москва: ИМЭМО РАН, 2024. 213 с.
12. Соловьев С.В. Сложности сотрудничества в космическом пространстве: политическая практика и перспективы // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2023. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/slozhnosti-sotrudnichestva-v-kosmicheskom-prostranstve-politicheskaya-praktika-i-perspektivy> (дата обращения: 26.08.2025).
13. Циолковский, Константин Эдуардович (1857-1935). Грезы о земле и небе и эффекты всемирного тяготения // К. Циолковский. Москва : А.Н. Гончаров, 1895. VI, 143 с.
14. Ювай Ной Харари. Sapiens : краткая история человечества. Москва : Синдбад. 2016. 516 с.
15. Burke-White W., Gwym Williams B. Geopolitical Ambitions and Rule Contentions in Space Governance. // CIGI Papers No. 317 March 2025. URL: https://www.cigionline.org/static/documents/no._317_Burke-White.pdf (дата обращения: 14.08.2025).
16. Kissinger, Henry. Diplomacy. New York: Simon & Schuster, 1994. ISBN 0-671-51099-1
17. New data shows record number of armed conflicts. // PRIО, 10.06.2024. URL: <https://www.prio.org/news/3532> (дата обращения: 12.08.2025).
18. Swope C., Bingen K.A., Young M., Lafave K. Space threat assessment 2025. // CSIS. April, 2025. URL: https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/202504/250425_Swope_Space_Threat.pdf?VersionId=orhySgjlSemJLjhdQKKes2OVb35jwkU5 (дата обращения: 11.08.2025).

Поступила в редакцию: 21.08.2025

Принята в печать: 22.09.2025

© Тюлякова С.А., Рагозин В.Н., 2025.